

YUQORI NAFAS YO'LLARI INFEKSIYALARINING KLINIKASI VA PROFILAKTIKASI

Dosent: **Vahidova A.M.**

PhD: **Xudoyarova G N.**

Baxriddinova Malika

(davolash fakulteti talabasi)

SAMARQAND ZARMED UNIVERSITETI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14129784>

Mavzuning dolzarbligi. Virusli infeksiyalar keng tarqalgan kasallik bo'lib, har qanday yoshdagi odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Oddiy yalig'lanishdan xar xil kasalliklar kelib chiqadi masalan gripp surunkali bronxit kabi og'irroq kasalliklarga qadar viruslar tez tarqalish va jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkun. Ushbu maqola virusli infeksiyalar, jumladan, ularning, sabablari belgilari va oldini olish choralari haqida to'liq ma'lumot berishga qaratilgan. Virusli infeksiyalarga viruslar deb ataladigan mikroskopik organizmlar sabab bo'ladi. Ushbu yuqumli agentlar xost hujayralariga kirib, ularning mexanizmlarini o'g'iraydi va ko'payadi, bu turli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Viruslar tananing turli qismlarini, jumladan, nafas olish tizimi, oshqozon-ichak trakti, teri va boshqalarni nishonga olishi mumkin.

Kalit so'zlar: astma, infeksiya, diffuz yalig'lanish, gripp epidemiyasi, paragripp, streptokok, virus, toksin, yalig'lanish, qizarish, leykotsitlar, diapedizi, epiteliy, xirillash.

Maqsad: Xar xil infeksiyali kasalliklarni oldini olish, gripp surunkali bronxit kasalliklarini oldini olish va ularni tekshirish uchun material olib o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotchilar turli virusli infeksiyalar bilan kasallangan bemorlardan tekshirish uchun material olinib, Umumiy virusli infeksiyalarga virusologik tekshirishlar amalga oshiriladi. Bemorda qo'yidagi o'zgarishlar bilan simptomlar kuzatiladi.

- 1) Umumiy yalig'lanish: Bu asosan yuqori nafas yo'llariga ta'sir qiladigan virusli infeksiya.
- 2) Bronxit nafas a'zolari sistemasining eng ko'p tarqalgan kasalliklaridan biridir.

Ushbu kasallik bilan ko'proq erkaklar kasallanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ko'rsatmasi bo'yicha, kasal ikki yil davomida uzluksiz uch oy va undan ko'p vaqt yo'talib balg'am tashlasa, bronxit surunkali hisoblanadi. Surunkali bronxit birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birkamchi surunkali bronxitda bronxlarning diffuz o'zgarishlari Birlamchi surunkali bronxit bronx-o'pka va boshqa sistema kasalliklariga bog'liq bo'lmaydi. Ikkilamchi surunkali bronxit bronx o'pka va boshqa sistema kasalliklari natijasida kelib chiqadi (sil, bronxoektatik kasallik, surunkali pnevmoniya, uremiya, qon aylanishi yetishmovchiligi va h.k).

Surunkali oddiy bronxit asosan yirik va o'rta bronxlar shilliq qavatining diffuz yalig'lanishi, ularning himoya va tozalovchi faoliyatining buzilishi, balg'am suyuqligining oshishi (diskriniya) shilliq geppersekretsiya bezlar gipperplaziyasi bilan namoyon bo'ladi. Kasslik yo'tal va shilliq-yiringli balg'am ajralishi bilan kechadi. Surunkali oddiy obustruktiv bo'magan bronxit katta yoshli aholi orasida 7,3-21,8%ni tashkil etib, 50-59 yoshli erkaklar va 40-49 yoshli ayollar orasida ko'proq uchraydi.

Surunkali bronxitning kelib chiqishida tamaki tutunidan nafas olishning (faol va passiv chekish) ahamiyati katta. Uning ta'sirida shilliq qavatning doimiy shikastlanishi natijasida

bronxlar sekreti suyuqligining oshishi va geppersekretsiyasi kiprikchali shilliq epiteliyning zararlanishi kuzatilib bronxlarning ximoya va tozalovchi hamda mukosiliar transport faoliyati buziladi. Oqibatda shilliq qavatning surunkali yallig'lanishi rivojlanadi. Tamaki chekish bronxlar shilliq qavati chidamliligini pasaytiradi va patogen virus-bakterial infeksiyalar ta'sirini kuchaytiradi. Surunkali bronxit bilan kasallangan bemorlarning taxminan 80-90% faol chekuvchilardir. Kasallikning kelib chiqishida bir kunda chekilgan segaritlar soni va chekish davomiyligi katta ahamiyatga ega. Yana bir sababi kremniy, kadmiy NO₂, SO₂ va boshqa uchuvchi moddalar, virusli bakterial infeksiyalar:

- Resperator viruslar (respirator-sinial virus, gripp virusi, adenovirus va boshqalar);
- Pnevmonokk;
- Gemofil tayoqcha;
- Moraksella
- Mikoplazma;
- Xlamidiya va boshqalar.

Surunkali bronxitning kelib chiqishida virusli infeksiyaning roli katta. Bronxlar shilliq qavati epiteliyasining o'chiqli distrofiyasi va kiprikli hujayralar o'linga olib keladi. O'tkir bronxit: bronxlar shilliq qavatining o'tkir diffuz yallig'lanishi bo'lib aksariyat hollarda hamda nafas siqishi (kichik bronxlar zararlanganda) bilan kechadi. Nafas a'zolari kasalliklari ichida o'tkir bronxit 30-40% ni tashkil etib, aholi orasida eng ko'p uchraydigan xastaliklardan biri hisoblanadi. U aksariyat hollarda, faslning sovuq kunlarida bahor va kuzda, gripp epidemiyasi va boshqa virusli respirator kasalliklar vaqtida aniqlanadi.

O'tkir bronxitning kelib chiqishi (quruq, issiq yoki sovuq havo); infeksiya (viruslar paragripp adenovirus stafilokokk, streptokokk, pnevmoniya va boshqa chaqiruvchi tayoqchalar) allergik (organik chang, o'simlik changlari va boshqalar) Shuningdek, turli yuqumli, xususan, qizamiq, ko'kyo'tal, bo'g'ma, ich terlama kasalliklarning asorati sifatida yuzaga kelishi mumkin.

Xulosa: Odatda, o'tkir bronxitga chalingan bemor issiq suyuqliklar (limonli, malinali, asalli choy) ichish tavsiya etiladi. Agar bemorda bronxiolit va nafas yetishmovchiligi rivojlansa, muolajalar shifoxona sharoitida olib boriladi. Jarayon virusli infeksiya bilan bog'liq bo'lsa, ularga qarshi dorilar kasallik boshlangandan keyingi 24-48 soat ichida amalga oshiriladi. Bunda kompleks davo bilan birga immunoglobulin 2-4ml mushak orasiga 1-2 marta va interferon ishlatiladi. Antibiotiklar bemor yoshi 50 dan katta bo'lib, yiringli balg'am ajralganda buyuriladi.

References:

1. Simonsen L, Conn L.A, Pinner RW, et al. Trends in infectious disease hospitalizations in the United States, 1980–1994. Arch Intern Med 1998; 158:1923–8.
2. Emori TG, Banerjee SN, Culver DH, et al. Nosocomial infections in elderly patients in the United States, 1986–1990. Am J Med 1991; 91(Suppl 3B):289S–93S.
3. McBean M, Rajamani S. Increased rates of hospitalization due to septicemia in the US elderly population, 1986–1997. J Infect Dis 2001; 183:596–603.
4. А.М.Вахидова МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ДЕТСКОМ ГОРОДСКОМ БОЛЬНИЦЕ С ДИАГНОЗОМ КАНДИДОЗ. Journal of new century innovations 24 (2), 21-29

5. Г.Н. Худоярова, И Баротов, МА Мамадиярова. ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ САМГМУ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. Journal of new century innovations 24 (2), 30-35
6. Худоярова Г. Н., Хасанова Дурдона, Ибрагимов Сохиб, & Асроржонова Зулфизар. (2023). ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 59–64. Retrieved from.

INNOVATIVE
ACADEMY